

SARLAVHA: JISMONIY SHAXSLARDAN OLINADIGAN DAROMAD SOLIG'INI HISOBLASH VA UNDIRISH TARTIBI: KENG QAMROVLI TAHLIL

Sardorbek juraev Nizomjon og'li

Toshkent moliya instituti 4- kurs talabasi

sardorbek.juraev@icloud.com

+998930055755

Annotatsiya: Ushbu dissertatsiya jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini hisoblash va undirish tartibini o'rganib, jarayonni har tomonlama tahlil qilishga qaratilgan. Daromad solig'i davlat daromadlarining muhim tarkibiy qismi bo'lib, davlat xizmatlarini moliyalashtirish va ijtimoiy rivojlanishda muhim rol o'ynaydi. Daromad solig'ini hisoblash va undirishning nozik tomonlarini tushunish jismoniy shaxslar, soliq mutaxassislari va siyosatchilar uchun juda muhimdir.

Kalit so'zlar: daromad solig'i, soliqqa tortish, soliqqa tortiladigan daromad, soliqni hisoblash, undirish, soliq majburiyatlari, soliqni rejalashtirish, soliq organlari, soliq majburiyatlari, chegirmalar, imtiyozlar, soliq stavkalari.

Kirish: Ushbu tezisning maqsadlari uchtdan iborat: (1) daromad solig'ini hisoblashning asosiy tushunchalari va tamoyillarini o'rganish, (2) soliqqa tortiladigan daromadlarni aniqlashda ishtirok etadigan turli omillar va fikrlarni tahlil qilish va (3) qo'llaniladigan usullar va mexanizmlarni baholash. jismoniy shaxslardan daromad solig'ini undirishda. Ushbu tadqiqotda qo'llaniladigan tadqiqot metodologiyasi keng qamrovli adabiyotlarni ko'rib chiqishni, tegishli soliq qonunchiligi va qoidalarini tahlil qilishni, amaliy tadqiqotlar va real misollarni o'rganishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, soliq mutaxassislari va mutaxassislari

bilan suhbatlar jarayonda duch keladigan amaliy jihatlar va muammolar haqida qimmatli tushunchalar beradi.

Asosiy qism: Dissertatsiya daromad solig'i tamoyillarining mustahkam poydevorini o'rnatishdan boshlanadi, shu jumladan soliqqa tortiladigan daromadlar, chegirmalar, imtiyozlar va soliq stavkalarini aniqlash. Keyinchalik u bandlik daromadlari, investitsiya daromadlari, o'z-o'zini ish bilan ta'minlash daromadlari va boshqa tegishli daromad manbalari kabi o'ziga xos jihatlarni o'rganadi. Bundan tashqari, dissertatsiya amaldagi soliq qavslari, progressiv soliq stavkalari va potensial kreditlar yoki chegirmalarni hisobga olgan holda soliq majburiyatlarini hisoblashni o'rganadi. Shuningdek, soliqni rejalashtirish strategiyalari, muvofiqlik talablari va hisob-kitob majburiyatlarining nozik tomonlari o'rganiladi.

Inkassatsiya jarayoniga kelsak, dissertatsiyada soliq organlarining roli, soliq deklaratsiyasini topshirish tartiblari, soliq to'lovlarini hisoblash va undirish mexanizmlari o'rganiladi. Unda soliqqa rioya etishning ahamiyati, rioya qilmaslik uchun mumkin bo'lgan jazo choralari va nizolarni hal qilish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini hisoblash va undirish tartibini har tomonlama o'rganib chiqib, ushbu dissertatsiya tushunishni kuchaytirish, shaffoflikni ta'minlash va soliq sohasidagi mavjud bilimlarga hissa qo'shishga qaratilgan. Ushbu tadqiqot natijasida olingan xulosalar va tushunchalar jismoniy shaxslar, soliq mutaxassislari, siyosatchilar va butun jamiyat uchun foydali bo'lishi kutilmoqda.

Xulosa: ushbu tezis daromad solig'ini hisoblash va undirish tartibini har tomonlama tushunishga intilayotgan jismoniy shaxslar uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi. Jismoniy shaxslarni daromad solig'i tamoyillari, soliqni

rejalashtirish strategiyalari va rioya qilish talablari to'g'risida bilimlar bilan jihozlash orqali u to'g'ri hisobot berishni osonlashtirish va jamiyatning barqaror rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi adolatli va samarali soliq tizimini rivojlantirishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Merfi, RJ va Xiggins, RM (Tahrirlar). (2020). Federal soliqqa tortish tushunchalari 2020. Cengage Learning.
2. Pratt, JW, Kulsrud, WN va Schnee, EE (2020). Federal soliqqa tortish: jismoniy shaxslar. CCH Incorporated.
3. Smit, GE (2020). Daromad solig'i. West Academic Publishing.
4. Chirelshteyn, M. (2019). Federal daromad solig'i: asosiy holatlar va tushunchalar bo'yicha huquqshunos talabalar uchun qo'llanma. Foundation Press.
5. Elliott, RW va Elliott, DJ (2021). Korporativ, hamkorlik, mulk va sovg'a soliqlari 2021. Cengage Learning.